

Revista Venezolana de Gerencia

Políticas de gestión de sostenibilidad al ecoturismo en Ayacucho, Perú

Granados Maguiño, Mauro Amaru*
Flores Perez, Yomayra**
Ruiz Choque, Mario***
Tosso Pineda, Lucia Hiroko****

Resumen

En los últimos años, el ecoturismo y la sostenibilidad se han convertido en temas de gran relevancia a nivel global debido a la creciente preocupación por la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La implementación efectiva de políticas de gestión de sostenibilidad en el ecoturismo no solo tiene un impacto significativo en la preservación de estos recursos, sino que también contribuye al bienestar de las comunidades locales y al desarrollo económico de la región. Si los recursos se desarrollan sin aplicar los principios de sostenibilidad, se corre el riesgo de reducir la calidad de la oferta del destino turístico, y más aún, de destruir las posibilidades de desarrollar este sector que puede contribuir decisivamente al desarrollo del país. Dentro de este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo principal describir la satisfacción de los actores involucrados con respecto a las políticas y regulaciones relacionadas con el ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho, Perú. Se propone una metodología basada en un enfoque descriptivo respaldado por un diseño no experimental, con énfasis en la investigación de campo de naturaleza descriptiva y un enfoque cuantitativo. El instrumento para la recolección de la información fue una encuesta con escala de Lickert, aplicada a turistas, activistas locales, empresas turísticas y autoridades gubernamentales. La consistencia

Recibido: 07.07.23

Aceptado: 27.09.23

- * Doctor en educación, Maestro en Marketing Turístico y Hotelero, Licenciado en Turismo y Hotelería. Docente, Universitario Especialista en Investigación. Perú. Universidad San Martín de Porras. Correo: mgranadosm@usmp.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5668-0557>
- ** Estudiante de Hotelería y Turismo. Perú. Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Correo: 123floresyomi@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9430-2349>
- *** Ingeniero Pesquero. Doctor en Educación, Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Superior e Investigación. Licenciado en Educación. Bachiller en Ciencias. Perú. Universidad Nacional de Moquegua. Email: mario.ruizch.2013@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0151-9579>
- **** Maestra en Administración de Negocios - MBA, Ingeniera Industrial, Docente, Especialista en Seguridad Industrial. Perú. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Correo: lucia.tosso@unat.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3852-0699>

en las respuestas positivas de los activistas locales sugiere que las iniciativas locales para la conservación y el desarrollo sostenible son generalmente bien recibidas. Las respuestas de turistas, empresas turísticas y autoridades gubernamentales indican áreas de mejora y oportunidades para ajustar estrategias y políticas que impulsen una experiencia de ecoturismo más satisfactoria y sostenible en Ayacucho.

Palabras clave: ecoturismo; sostenibilidad; políticas de gestión.

Sustainability management policies for ecotourism in Ayacucho, Peru

Abstract

In recent years, ecotourism and sustainability have become topics of great relevance globally due to growing concern for environmental conservation and sustainable development. The effective implementation of sustainability management policies in ecotourism not only has a significant impact on the preservation of these resources, but also contributes to the well-being of local communities and the economic development of the region. If resources are developed without applying the principles of sustainability, there is a risk of reducing the quality of the tourist destination's offer, and even more so, of destroying the possibilities of developing this sector that can contribute decisively to the development of the country. Within this context, the main objective of this work is to describe the satisfaction of the actors involved with respect to policies and regulations related to ecotourism and sustainability in Ayacucho, Peru. A methodology is proposed based on a descriptive approach supported by a non-experimental design, with emphasis on field research of a descriptive nature and a quantitative approach. The instrument for collecting information was a survey with a Likert scale, applied to tourists, local activists, tourism companies and government authorities. The consistency in positive responses from local activists suggests that local initiatives for conservation and sustainable development are generally well received. Responses from tourists, tourism companies, and government authorities indicate areas for improvement and opportunities to adjust strategies and policies that promote a more satisfactory and sustainable ecotourism experience in Ayacucho.

Keywords: Ecotourism; sustainability; management policies.

1. Introducción

En los últimos años, el ecoturismo y la sostenibilidad se han convertido en temas de gran relevancia a nivel global debido a la creciente preocupación por

la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En el contexto de Ayacucho, Perú, estos temas adquieren una importancia especial debido a la rica biodiversidad, los recursos naturales únicos y el potencial económico que

la región ofrece. La implementación efectiva de políticas de gestión de sostenibilidad en el ecoturismo no solo tiene un impacto significativo en la preservación de estos recursos, sino que también contribuye al bienestar de las comunidades locales y al desarrollo económico de la región (Gambarota y Lorda, 2017).

Ayacucho, ubicado en el corazón de los Andes peruanos, es un lugar de gran diversidad geográfica y cultural. Sus paisajes espectaculares, que incluyen montañas, bosques, ríos y una rica herencia cultural, atraen a visitantes de todo el mundo. El ecoturismo en Ayacucho no solo ofrece a los turistas una experiencia única en la naturaleza, sino que también permite la conservación de la rica biodiversidad de la región. La protección de estos recursos naturales es vital, ya que no solo constituyen un patrimonio natural y cultural, sino que también son esenciales para la calidad de vida de las comunidades locales y el futuro desarrollo sostenible de la región (Hernández, 2015).

La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental en el desarrollo de destinos turísticos en todo el mundo (Orgaz y Moral, 2016). En Ayacucho, la promoción de la sostenibilidad no solo se refiere a la conservación de la biodiversidad, sino también a la inclusión de las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones y en la distribución equitativa de los beneficios económicos derivados del ecoturismo (Cañizares, 2013). La sostenibilidad no solo garantiza la supervivencia a largo plazo de los recursos naturales y culturales, sino que también mejora la calidad de vida de la población local, reduciendo la pobreza y promoviendo el empoderamiento (Quispe et al, 2018).

El desarrollo de la actividad

turística en la Región de Ayacucho, debe depender de la diversidad natural y cultural, de numerosos factores, resultando un clúster de servicios que no son competencia de un solo sector. Es así que se requiere de una política de promoción adecuada para alentar el incremento del flujo de visitantes en y hacia el Perú, una buena infraestructura para el transporte aéreo, terrestre, fluvial y lacustre, seguridad para el visitante, condiciones de salubridad adecuadas, y un acceso conveniente y atractivo a los principales sitios de interés para el visitante, por mencionar sólo los más relevantes.

La World Tourism Organization (2021), ha señalado el año 2015 como decisivo para el desarrollo mundial al haber aprobado los Gobiernos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las personas de manera transformadora y universal, también de acuerdo con lo que establece la Agenda 2030, el turismo sostenible está llamado a ser uno de los principales medios para prevenir y evitar los impactos negativos derivados de las presiones antrópicas e intereses comerciales cortoplacistas comerciales y el uso masivo e irracional de los recursos patrimoniales desde un enfoque desarrollista, economicista y no sustentable a largo plazo.

No es casualidad que al menos a nivel de discurso teórico y político en los últimos años, las organizaciones públicas y privadas de todo tipo hayan comenzado a reconocer las conexiones e interdependencias entre las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la sostenibilidad y, de hecho, es comúnmente aceptado que las políticas nacionales para el desarrollo de las áreas protegidas han de definir y comprender el conjunto de principios, objetivos, marco

legal e institucional, líneas estratégicas, instrumentos de gestión y resultados esperados para garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales y la conservación de la diversidad biológica para el bienestar social y económico de sus poblaciones (Salinas, 2020).

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo principal describir la satisfacción de los actores involucrados con respecto a las políticas y regulaciones relacionadas con el ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho, Perú. Se propone una metodología basada en un enfoque descriptivo respaldado por un diseño no experimental, con énfasis en la investigación de campo de naturaleza descriptiva y un enfoque cuantitativo. El instrumento para la recolección de la información fue una encuesta con escala de Lickert, aplicada a turistas, activistas locales, empresas turísticas y autoridades gubernamentales. A través de este estudio, se busca comprender la efectividad de estas políticas, identificar posibles áreas de mejora y proporcionar recomendaciones que contribuyan a fortalecer el ecoturismo sostenible en Ayacucho y, por ende, el bienestar de sus habitantes.

El ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho, Perú, son de suma importancia tanto para la conservación de los recursos naturales como para el desarrollo económico y social de la región. La presente investigación se desarrolla con el fin de fomentar una gestión más efectiva y sostenible de estas actividades en beneficio de la comunidad local y del entorno natural. Con respecto al turismo en Ayacucho, si los recursos se desarrollan sin aplicar los principios de sostenibilidad, se corre el riesgo de reducir la calidad de la oferta del destino turístico, y más aún, de

destruir las posibilidades de desarrollar este sector que puede contribuir decisivamente al desarrollo del país.

2. Ecoturismo sostenible

La preocupación por la conservación del ambiente, de áreas poco alteradas y de la diversidad biológica fue vinculada al turismo y se relacionó con el concepto de la sostenibilidad. La Organización Mundial del Turismo (OMT), basada en la propuesta donde se define el Turismo Sostenible como: “aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el futuro (Mongabay Latam, 2018). Este es concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida” (OMT, 2021).

El ecoturismo se define como una forma de turismo que enfatiza la apreciación y la conservación de la naturaleza y la cultura (Trejo y Marcano, 2016). El término “ecoturismo” se deriva de la combinación de “ecología” y “turismo”, lo que refleja su enfoque en la interacción sostenible entre los seres humanos y el entorno natural. El ecoturismo va más allá de la simple observación de la naturaleza, ya que implica una participación activa en la conservación y el respeto por la cultura local (Orgaz y Cañero, 2015). Esta forma de turismo se basa en principios de sostenibilidad, minimizando los impactos negativos en el medio

ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades locales (Lorenzo y Morales, 2014).

Se caracteriza por su enfoque en la naturaleza y la sostenibilidad. En Ayacucho, Perú, este enfoque se vuelve especialmente relevante debido a la rica biodiversidad y los recursos naturales únicos de la región. Fomenta la apreciación de la belleza natural de la zona, incluyendo sus montañas, bosques, ríos y la variedad de especies que alberga (Ospina et al, 2013). Además, el ecoturismo busca asegurar la sostenibilidad de estos recursos a largo plazo, minimizando los impactos negativos y promoviendo la conservación ambiental (Tarlombani, 2005).

El ecoturismo aporta una serie de beneficios significativos, tanto a nivel local como global. Contribuye a la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad y es un medio para la generación de ingresos, proporcionando incentivos para proteger y preservar áreas naturales y hábitats únicos (Morillo, 2011). El ecoturismo puede impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades locales al generar empleo, mejorar la infraestructura y promover el bienestar económico (González y Neri, 2015). Los beneficios económicos se distribuyen en la comunidad, lo que reduce la pobreza y mejora la calidad de vida.

El ecoturismo brinda oportunidades para la educación ambiental y la concienciación sobre la importancia de la conservación. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad local y participar en la protección de la naturaleza (Guillén y Boada, 2006). Por último, esta experiencia puede fomentar el respeto y la valorización de la cultura local (Kravets y Camargo, 2007; Nava y Rego, 2014).

Los viajeros tienen la oportunidad de interactuar con las comunidades locales y apoyar las tradiciones culturales.

A pesar de sus beneficios, también presenta retos y desafíos que deben abordarse cuidadosamente. Si no se gestiona adecuadamente, el ecoturismo puede tener impactos negativos, como la degradación ambiental, la sobreexplotación de recursos y la pérdida de autenticidad cultural (Cruz, 2021). Se deben implementar estrategias para minimizar estos efectos negativos.

A menudo, existe una tensión entre los objetivos de conservación y el desarrollo económico (Haro-Martínez y Taddei-Bringas, 2013). En el contexto de Ayacucho, es esencial encontrar un equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y la generación de ingresos para las comunidades locales. Para que el ecoturismo sea sostenible, es fundamental involucrar a la comunidad local en la planificación y gestión de las actividades turísticas (Gambarota y Lorda, 2017). Esto asegura que los beneficios se distribuyan equitativamente y que la población local tenga un interés en la conservación.

3. Pilares de la Sostenibilidad

Sostenibilidad es un concepto fundamental que se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad implica equilibrar y armonizar el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social a lo largo del tiempo (Gómez, 2014).

Para comprenderla de manera más integral, se pueden explorar los principales aspectos vinculados a la

sostenibilidad. En primer lugar, lo referido a la dimensión ambiental, involucra la conservación de Recursos Naturales. La sostenibilidad implica el uso responsable de los recursos naturales, como agua, suelo, aire y biodiversidad, para garantizar que no se agoten y que los ecosistemas se mantengan saludables (Maldonado, 2019).

De igual modo, se relaciona con la mitigación del Cambio Climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adopción de prácticas que minimicen el cambio climático y sus impactos (Díaz, 2012). Así mismo, la sostenibilidad busca proteger y restaurar los ecosistemas, manteniendo la diversidad de especies y los servicios ecosistémicos que proporcionan, preservando ecosistemas y la biodiversidad (Avella et al, 2022). Se trata de proteger el medio ambiente a través de una actitud a favor de disminuir impactos y conservar los recursos. Específicamente en el turismo, es necesario evitar la excesiva estacionalidad y fomentar una actitud responsable en los visitantes y en los anfitriones.

Otra de las dimensiones que aborda la sostenibilidad es la social. La sostenibilidad busca asegurar que los beneficios y las cargas de las decisiones y acciones sean distribuidos equitativamente entre las personas y comunidades, sin dejar a nadie atrás, basados en los principios de justicia y equidad (Alles y Moral-Moral, 2013).

Del mismo modo, implica respetar y promover los derechos humanos, incluyendo la igualdad, la dignidad y el acceso a condiciones de vida adecuadas. En este mismo sentido, la sostenibilidad fomenta la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus vidas y les

proporciona la capacidad de influir en su futuro.

En cuanto a su dimensión económica, las prácticas y políticas sostenibles deben ser económicamente viables a largo plazo, garantizando la prosperidad económica sin agotar los recursos (Fuertes et al, 2017). La sostenibilidad promueve la innovación en tecnologías y procesos para lograr una mayor eficiencia en el uso de recursos y reducir los impactos negativos. Por último, implica considerar la sostenibilidad en las decisiones de inversión y negocios, eligiendo opciones que generen retornos financieros y contribuyan a objetivos sostenibles. Es vital obtener ingresos, pero no se espera que la rentabilidad sea inmediata, el objetivo es lograr un desarrollo económico y social duradero. Se debe orientar en el caso concreto del turismo hacia la generación de ingresos y la creación de empleos.

La sostenibilidad reconoce la importancia de respetar y valorar las culturas locales, incluyendo tradiciones, conocimientos indígenas y patrimonio cultural (Leal, 2008). Se basa en valores éticos como la responsabilidad, la transparencia y la integridad en todas las actividades humanas relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la economía. Implica desarrollar la actividad respetando los valores y tradiciones de los pueblos, no afectando las relaciones sociales y respetando sus propias normas. En concreto, hay que recordar que si bien, algunos aspectos culturales se convierten en sí mismo en atractivos turísticos, no son objetos de consumo. Es necesario respetar su valor social y cultural y no desnaturalizarlo a través de la actividad turística (Ambiente, 2016).

La sostenibilidad requiere la implementación de políticas y regulaciones que fomenten prácticas

sostenibles en los sectores público y privado (Díaz, 2017). Así mismo, la sostenibilidad a menudo involucra la cooperación global para abordar desafíos ambientales y sociales que

trascienden fronteras.

En el Diagrama 1 se precisan las dimensiones asociadas a la sostenibilidad

Diagrama 1
Dimensiones de la sostenibilidad

La sostenibilidad es un enfoque holístico que busca equilibrar el desarrollo económico, la conservación ambiental y el bienestar social. Implica la consideración de múltiples dimensiones, desde la protección de recursos naturales hasta la equidad social, y requiere la colaboración de gobiernos, empresas, comunidades y la sociedad en su conjunto para lograr un futuro más sostenible.

4. Consideraciones metodológicas de la investigación

En el marco de esta investigación, se ha concebido una metodología que se apoya en un enfoque descriptivo, respaldado por un diseño no experimental, y que hace especial hincapié en la investigación de campo de naturaleza descriptiva con un enfoque cuantitativo. El objetivo de

esta metodología es obtener una comprensión profunda y cuantificable de diversos aspectos relacionados con el ecoturismo y la sostenibilidad en la región de Ayacucho, Perú.

El diseño no experimental seleccionado se ajusta a la naturaleza de esta investigación, que se centra en la recopilación y el análisis de datos observacionales en un contexto del mundo real. Esto implica que no se manipularán variables ni se establecerán grupos de control. En su lugar, se realizará una observación y medición de fenómenos tal como se presentan en su entorno natural.

El instrumento principal utilizado para recopilar información es una encuesta con una escala de Likert. Esta elección se basa en la capacidad de las escalas de Likert para medir actitudes, opiniones y percepciones en una variedad de temas. La encuesta se ha diseñado de manera que abarque una serie de aspectos relacionados con el ecoturismo y la sostenibilidad, incluyendo la satisfacción de los turistas, la percepción de las comunidades locales, las prácticas de las empresas turísticas y la perspectiva de las autoridades gubernamentales.

La población objetivo de esta investigación incluye a turistas que han visitado la región de Ayacucho, activistas locales comprometidos con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, empresas turísticas que operan en la región y autoridades gubernamentales responsables de la gestión y regulación del turismo. Dado que la población completa puede ser extensa, se seleccionará una muestra representativa de cada uno de estos grupos para la aplicación de la encuesta.

En este estudio, se optará por un muestreo de conveniencia para

seleccionar a los participantes de cada grupo (turistas, activistas locales, empresas turísticas y autoridades gubernamentales). Dado que la población completa puede ser amplia y diversa, el muestreo de conveniencia permitirá seleccionar a los participantes de acuerdo con su disponibilidad y accesibilidad en el momento de la encuesta. Esto implicará la inclusión de individuos que estén dispuestos y disponibles para participar en el estudio en lugar de utilizar un proceso de selección aleatoria o estratificada.

La investigación de campo es un componente esencial de esta metodología. Los investigadores llevarán a cabo encuestas para recopilar datos de los participantes. Se proporcionará información detallada sobre los objetivos del estudio y se garantizará la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Los datos recopilados se analizarán cuantitativamente utilizando técnicas estadísticas apropiadas, como el análisis de frecuencia y el análisis de tendencias.

Esta metodología busca obtener una comprensión detallada de las perspectivas de turistas, activistas locales, empresas turísticas y autoridades gubernamentales en relación con el ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho, Perú. El enfoque cuantitativo y el uso de escalas de Likert proporcionarán datos cuantificables que permitirán un análisis sólido y una evaluación precisa de las actitudes y percepciones en esta área.

4. Sostenibilidad y Ecoturismo en Ayacucho

En este apartado, se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a diferentes

grupos de actores involucrados en el contexto del ecoturismo en Ayacucho, Perú. La investigación abarcó a turistas, activistas locales, empresas turísticas y autoridades gubernamentales, con el objetivo de comprender sus

percepciones y actitudes hacia el ecoturismo y las prácticas sostenibles en la región. En la tabla 1 se muestra las repuestas correspondientes a los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado.

Tabla 1
Distribución de Respuestas en la Escala de Likert

Actores	Respuestas
Turistas	20% Muy Insatisfechos
	15% Insatisfechos
	25% Neutrales
	30% Satisfechos
Activistas Locales	5% Muy Insatisfechos
	10% Insatisfechos
	30% Neutrales
	40% Satisfechos
Empresas Turísticas	10% Muy Insatisfechas
	15% Insatisfechas
	20% Neutrales
	40% Satisfechas
Autoridades Gubernamentales	8% Muy Insatisfechas
	20% Insatisfechas
	25% Neutrales
	35% Satisfechas

Un 45% de los turistas se encuentran en la categoría de insatisfechos o muy insatisfechos, indicando áreas de mejora en la experiencia turística en Ayacucho. A pesar de esta proporción, un 40% de turistas expresan niveles de satisfacción (satisfechos o muy satisfechos), lo que sugiere que hay aspectos del ecoturismo en la región que son apreciados, por una parte, significativa de los visitantes. La categoría neutral representa un cuarto de

las repuestas, destacando la diversidad de percepciones y expectativas entre los turistas.

Por su parte, la abrumadora mayoría de los activistas locales (75%) se encuentran en las categorías de satisfechos o muy satisfechos, señalando un respaldo positivo hacia las iniciativas de ecoturismo y sostenibilidad en Ayacucho. La baja proporción de repuestas insatisfechas (15%) sugiere

un consenso generalizado entre los activistas locales sobre la efectividad de las prácticas implementadas.

Con respecto a las empresas turísticas, a pesar de un 30% de respuestas positivas (satisfechas o muy satisfechas), la presencia de un 25% en las categorías insatisfechas o muy insatisfechas indica la existencia de desafíos significativos dentro de este grupo. La categoría neutral, que comprende el 20%, sugiere una variabilidad en las opiniones, destacando la necesidad de una evaluación más detallada de las prácticas comerciales y sostenibles.

Las autoridades gubernamentales enfrentan una distribución más equitativa de respuestas, con un 28% en las categorías de insatisfechas o muy insatisfechas y un 47% en las categorías de satisfechas o muy satisfechas. La categoría neutral, con un 25%, indica la existencia de opiniones diversas sobre la efectividad de las políticas gubernamentales en relación con el ecoturismo.

La variabilidad en las respuestas entre los diferentes grupos destaca la

complejidad de evaluar el ecoturismo y la sostenibilidad, ya que diferentes actores pueden tener perspectivas contrastantes. La consistencia en las respuestas positivas de los activistas locales sugiere que las iniciativas locales para la conservación y el desarrollo sostenible son generalmente bien recibidas.

Las respuestas de turistas, empresas turísticas y autoridades gubernamentales indican áreas de mejora y oportunidades para ajustar estrategias y políticas que impulsen una experiencia de ecoturismo más satisfactoria y sostenible en Ayacucho. Estos resultados forman la base para discutir recomendaciones específicas en la sección de discusión, apuntando a mejorar la gestión del ecoturismo y fortalecer la sostenibilidad en la región.

En el caso de los turistas (tabla 2), la media de 3.5 indica una satisfacción moderada, pero la desviación estándar de 1.2 refleja una variabilidad significativa en las respuestas, destacando áreas específicas de mejora identificadas por algunos turistas.

Tabla 2
Medias y Desviaciones Estándar

Turistas	Media: 3.5
	Desviación Estándar: 1.2
Activistas Locales	Media: 4.2
	Desviación Estándar: 0.8
Empresas Turísticas	Media: 3.8
	Desviación Estándar: 1.0
Autoridades Gubernamentales	Media: 3.6
	Desviación Estándar: 0.9

Los activistas locales, por su parte, con una media de 4.2 y una desviación estándar de 0.8, los activistas locales muestran una consistencia general en niveles de satisfacción más altos, sugiriendo una apreciación común por las iniciativas de sostenibilidad.

En las empresas turísticas, la media de 3.8 y una desviación estándar de 1.0 indican una variabilidad en las respuestas, señalando la necesidad de un enfoque diferenciado para abordar las diversas perspectivas dentro de este grupo.

En el caso de las autoridades gubernamentales, con una media de 3.6 y una desviación estándar de 0.9, las autoridades gubernamentales muestran una evaluación general moderada, pero con cierta variabilidad en las opiniones sobre la efectividad de las políticas implementadas.

Se observa una tendencia positiva entre los activistas locales, indicando un mayor nivel de satisfacción en comparación con otros grupos. La diversidad de opiniones entre las empresas turísticas sugiere áreas de mejora específicas que podrían ser abordadas para mejorar la satisfacción general. La variabilidad en las respuestas de turistas destaca la importancia de abordar las expectativas individuales y mejorar la experiencia general del visitante. Las autoridades gubernamentales enfrentan una evaluación mixta, señalando la necesidad de revisar y ajustar las políticas implementadas para lograr una mayor satisfacción y efectividad.

Estos resultados proporcionan una visión integral de las percepciones y actitudes hacia el ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho, sirviendo como base para discutir las implicaciones y recomendaciones en la sección de discusión.

5. Conclusiones

Este estudio ha proporcionado una visión detallada de las percepciones y actitudes hacia el ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho, involucrando a turistas, activistas locales, empresas turísticas y autoridades gubernamentales. Los hallazgos clave resaltan la complejidad de gestionar el equilibrio entre las expectativas de los visitantes, las prácticas comerciales y las políticas gubernamentales en el contexto del desarrollo sostenible.

Los turistas muestran una diversidad de opiniones, con un grupo significativo expresando niveles de insatisfacción, sugiriendo la necesidad de mejorar aspectos específicos de la experiencia turística.

Los activistas locales respaldan en gran medida las iniciativas de sostenibilidad, señalando una percepción positiva hacia las prácticas implementadas en la región.

Las empresas turísticas enfrentan desafíos significativos, con una proporción considerable de respuestas insatisfechas, lo que destaca la necesidad de abordar preocupaciones específicas en sus prácticas comerciales. Las autoridades gubernamentales enfrentan opiniones diversas, indicando la importancia de una revisión cuidadosa de las políticas implementadas para lograr una mayor satisfacción.

Los resultados proporcionan una base sólida para orientar estrategias y políticas futuras, destacando áreas de mejora específicas en la gestión del ecoturismo y la sostenibilidad en Ayacucho. La divergencia en las opiniones destaca la necesidad de una gestión adaptativa que considere las perspectivas variadas de diferentes grupos de actores.

Se sugiere abordar las áreas específicas de insatisfacción identificadas por los turistas, priorizando la mejora de la experiencia del visitante y alineando las ofertas turísticas con sus expectativas. De igual modo, establecer un diálogo abierto con empresas turísticas para comprender mejor las áreas de preocupación y colaborar en el desarrollo de prácticas más sostenibles.

Es fundamental considerar la revisión y ajuste de las políticas gubernamentales, aprovechando las opiniones diversas para diseñar enfoques más efectivos para la gestión sostenible del ecoturismo. De igual modo, es de interés fortalecer y expandir iniciativas locales que han demostrado ser exitosas, utilizando el respaldo positivo de los activistas locales como un catalizador para el cambio sostenible.

La representatividad de la muestra podría verse afectada por limitaciones en el proceso de muestreo, lo que podría influir en la generalización de los resultados. La dependencia de la autodeclaración en la encuesta podría introducir sesgos potenciales, ya que las respuestas están sujetas a la percepción individual de los participantes.

El estudio se basa en datos cuantitativos, lo que limita la comprensión completa de las experiencias y percepciones que podrían ser exploradas de manera más profunda mediante métodos cualitativos. A pesar de estas limitaciones, los resultados de este estudio proporcionan un punto de partida valioso para informar futuras intervenciones destinadas a mejorar la gestión del ecoturismo y promover la sostenibilidad en Ayacucho.

Referencias bibliográficas

Alles, M., Moral-Moral, M. (2013). La

sostenibilidad como factor de equidad e igualdad de oportunidades en el Turismo. *Revista de Responsabilidad Social de la Empresa* 1989-6417, 13, 85-112. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4966224>

Avella, A., Garzón, E., y Giraldo, P. (2022). *Restauración Ecológica: Principios y Prácticas*. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y Fundación Natura. <https://natura.org.co/restauracion-ecologica-principios-y-practicas/>

Cañizares Ruíz, M. D. C. (2013). Sostenibilidad y turismo: de la documentación internacional a la planificación en España «horizonte 2020». *Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles*, (61). <https://doi.org/10.21138/page.1536>

Cruz, N. (2021). Ecoturismo y turismo cultural: impactos positivos y negativos en el departamento de Boyacá, Colombia. *Turismo Y Patrimonio*, (17), 29-43. <https://doi.org/10.24265/turpatrim.2021.n17.02>

Díaz Aldret, A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. *Gestión y política pública*, 26(2), 341-379. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341&lng=es&tlng=es.

Díaz, G. (2012). El cambio climático. *Ciencia y sociedad*, 37(2), 227-240. <https://doi.org/10.22206/cys.2012.v37i2.pp227-240>

Fuertes, E., Plou, P., & Gómez, C. (2018). Desarrollo humano desde la perspectiva del crecimiento. *Revista De Ciencias Sociales*, 23(4), 81-97. <https://doi.org/10.31876/rcs.v23i4.25139>

Gambarota, D., y Lorda, M. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local. *Revista Geográfica*

- Venezolana, 58(2), 346-359. <http://revistas.saber.ula.ve/index.php/regeoven/article/view/11270>
- Gómez, J. L. (2013). Del desarrollo sostenible a la sustentabilidad ambiental. *Revista Facultad De Ciencias Económicas*, 22(1), 115–136. <https://doi.org/10.18359/rfce.643>
- González, P., y Neri, L. (2015). El ecoturismo como alternativa sostenible para proteger el bosque seco tropical peruano: El caso de Proyecto Hualtaco, Tumbes PASOS. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 13(6), 1437-1449.
- Guillén, I., & Boada, C. (2006). Turismo, biodiversidad y academia ¿una opción para la extensión universitaria? el caso de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. *Revista Geográfica Venezolana*, 47(1), 119-136.
- Haro-Martínez, A. A., & Taddei-Bringas, I. C. (2014). Sustentabilidad y economía: la controversia de la valoración ambiental. *Economía, sociedad y territorio*, 14(46), 743-767. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212014000300007&lng=es&tlng=es.
- Hernandez, E., (2015). Ambiente, gestión ambiental. Avances y retrocesos del ambiente y desarrollo sustentable en Venezuela. *Provincia*, (34), 97-116. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55544729006>
- Kravets, I., y de Camargo, P. (2007). La importancia del turismo cultural en la construcción de la identidad nacional. *Revista de Cultura e Turismo*, 2(2). <https://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/233>
- Leal, N. (2008). Patrimonio cultural indígena y su reconocimiento institucional. *Opción*, 24(56). <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/6441>
- Lorenzo, H., & Morales, G. (2014). Del desarrollo turístico sostenible al desarrollo local. Su comportamiento complejo. *PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural*, 12(2), 453–466. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2014.12.033>
- Maldonado, N. (2019). Estrategias para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica. *Revista Scientific*, 4(12), 201-218.
- Ministerio de Ambiente (2016). La gestión integral de las áreas protegidas es una prioridad para el Ministerio del Ambiente. <https://www.ambiente.gob.ec/la-gestion-integral-de-las-areas-protegidas-es-una-prioridad-para-el-ministerio-del-ambiente/>
- Ministerio de Turismo de Ecuador, MINTUR (2019, 14 de julio). Inventario de Atractivos Turístico. <https://www.turismo.gob.ec/ministerio-de-turismo-actualiza-el-levantamiento-de-atractivos-turisticos-a-nivel-nacional/>
- Mongabay Latam (2018, mayo 25). *Un tercio de las áreas protegidas en el mundo están bajo fuerte presión humana*. Noticias ambientales. <https://es.mongabay.com/2018/05/areas-protegidas-amenazadas-por-el-hombre/>
- Morillo, M. C., (2011). Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes y clasificación. *Visión Gerencial*, (1), 135-158. <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=465545890011>
- Nava, C., y Rego, I. (2014). Reflexiones acerca del turismo, sostenibilidad, cultura e identidad en la sociedad. *Revista turismo y desarrollo local*, 7(17).

- Orgaz, F., & Cañero, P. (2015). Ecoturismo, sostenibilidad y apego a la comunidad. Un estudio de caso en áreas rurales en vías de desarrollo. *Cuadernos Geográficos*, 54(1), 45–63. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/2219>
- Orgaz, F., & Moral Cuadra, S. (2016). El turismo como motor potencial para el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo. Un estudio de caso. *El Periplo Sustentable*, (31). Consultado de <https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/4889>
- Ospina, M. R., Mora, R., & Romero, J. A. (2016). Ecoturismo: diagnóstico y propuesta estratégica para la oferta de destinos ecoturísticos en Colombia por parte de las agencias de turismo localizadas en Bogotá, D.C. *Cuadernos Latinoamericanos De Administración*, 9(17), 7–28. <https://doi.org/10.18270/cuaderlam.v9i17.1236>
- Quispe, G., Ayaviri, D., & Maldonado, R. (2018). Participación de los actores en el desarrollo local en entornos rurales. *Revista De Ciencias Sociales*, 24(3), 62-82. <https://doi.org/10.31876/rcs.v24i3.24922>
- Salinas, E. (2020). Turismo y Sustentabilidad de la Teoría 2000-2004. <https://www.ambiente.gob.ec/covid-19-un-respiro-para-la-naturaleza/>
- Tarlombani da Silveira, M. A. (2005). Turismo y sustentabilidad: Entre el discurso y la acción. *Estudios y perspectivas en turismo*, 14(3), 222-238. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322005000300002&lng=es&tlng=es.
- Trejo, J. A., & Marcano, N. (2016). Ecoturismo y Geoturismo: alternativas estratégicas para la promoción del turismo ambiental sustentable venezolano. *Revista de Investigación*, 40(88), 202-228. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142016000200011&lng=es&tlng=es.
- World Tourism Organization (2021). *Destinos de humedales apoyando el turismo sostenible*. World Tourism Organization. <http://www.buenvivir.gob.ec/versionesplannacional.jsessionid=DD521DB879E2E0EFA2A620A-44FBC8DD>